

FITNES SPORTINING SOTSIOLOGIK KONTEKSTDA TANANI IDROK ETISHGA TA'SIRI

Azamat Orunbayev

Buxoro davlat universiteti erkin tadqiqotchisi

Elektron pochta: azamatorunbayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8190459>

Annotatsiya: Hozirgi kunda tana ommaviy axborot vositalari, marketing va reklama kabi iste'mol qilishning yo'naltiruvchi vositalarining ta'siri tufayli turli sohalarda qo'llaniladi. Sport ommaviy va global iqtisodiy kuchga aylandi, katta auditoriyaga yetib bordi va mahalliy faoliyatdan tashqariga chiqdi. Shu ma'noda, fitnes-bu ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy, ta'lim, yosh va boshqa shaxsiy xususiyatlaridan qat'i nazar, barcha shaxslarga xizmat ko'rsatadigan shahar makonidir. Ushbu tadqiqot fitnes sportining sotsiologik kontekstda tanani idrok etishga ta'sirini aniqlash maqsadida o'tkazildi.

Kalit so'zlar: fitnes, tana sotsiologiyasi, tanani idrok etish, iste'molchilar madaniyati, fiziologik.

Abstract: The body is currently used in various fields due to the influence of the media, marketing and advertising. Sport has become a huge and global economic force reaching large audiences and transcending local activities. In this sense, fitness is an urban space that serves all people, regardless of socio-cultural, economic, educational, age and other personal characteristics. This study was conducted to determine the impact of fitness activities on body perception in a sociological context.

Key words: fitness, body sociology, body perception, consumer culture, physiology.

Аннотация: В настоящее время тело используется в различных сферах благодаря влиянию средств массовой информации, маркетинга и рекламы. Спорт стал огромной и глобальной экономической силой, охватившей большую аудиторию и выходящей за рамки местных видов деятельности. В этом смысле фитнес – это городское пространство, обслуживающее всех людей независимо от социокультурных, экономических, образовательных, возрастных и других личностных характеристик. Это исследование было проведено для определения влияния занятий фитнесом на восприятие тела в социологическом контексте.

Ключевые слова: фитнес, социология тела, восприятие тела, потребительская культура, физиология.

KIRISH

Postindustrial modernizatsiya qilingan inson hayotida postmodern iste'mol madaniyatining o'rnatilishi bilan odamlarning iste'mol odatlari va madaniy hayotida tub o'zgarishlar yuz berdi. Madaniyatning elementi sifatida tana olgan tasvirlari va turli xil ma'nolari bilan iste'mol ob'ektiga aylandi. Tana ovqatlanish, ichish, uxlash, harakatlanish, ijtimoiy kabi xatti-harakatlarni jismoniy bajarish uchun muhim bo'lganidek, u ham o'zimiz va o'zimizdan tashqari boshqa tirik mavjudotlar bilan bo'lgan munosabatlarimizda muhim o'rin tutadi. Tananing hodisasi o'tmishdan to hozirgi kungacha ijtimoiy tuzilishda turli xil ma'nolarga ega bo'lib, har bir davrning siyosiy va madaniy dinamikasiga qarab turli xil ta'riflarda ifodalangan.

Ijtimoiy hayotimizning tartibga soluvchi elementi hisoblangan tanamiz bizdan boshqa odamlar bilan munosabatlarni o'rnatishda va o'z hayotimizni qaysi yo'nalishda yashashimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu ma'noda, biz o'z tanamizni va bizdan boshqa odamlarning tanalarini qanday qabul qilishimiz va ularni qadrlashimiz tanani idrok etishda muhimdir. Shu ma'noda tanani

idrok etish -bu inson o'z tanasini qanday idrok etishi va uni boshqalar tomonidan qanday qabul qilishidir.¹

Ibtidoiy davr odamlari o'z tanasini bilmasdan, asosiy hayotiy ehtiyojlar atrofida g'oya bilan harakat qilganlar, asosan yashash, boshpana, ovqatlanish va tashqi tahdidlardan himoyalaniş uchun tana faoliyati bilan shug'ullanganlar.² Bularning barchasini tana harakatlari bilan qilganlari esa, tanani, uning ma'nosini va ahamiyatini anglashlariga imkon bermadi.

Qadimgi davrlarda yunon madaniyati ta'sirida sport tadbirlarida ko'rinadigan mushak erkak tanasi hamma joyda kuch, vizual go'zallik va ulug'vorlikka qaratilgan yondashuv bilan namoyish etiladi, ayol tanasi esa erkak tanasining soyasida joylashgan. Tana yunon madaniyatida markazlashgan tushuncha bilan baholangan bo'lsa-da, bu davr faylasuflari tananing ma'nosi bo'yicha intellektual birlikni shakllantira olmadilar.

Gedonistlar tanani zavq o'qida ko'rishsa, epikurchilar ong tanadan ustun degan g'oyani himoya qiladilar, Sokrat tanani ruhni qamab qo'yuvchi qabr deb biladi, Platon jon-tana yaxlitligi, jismoniy tarbiya va musiqa funksiyasiga ahamiyat beradi; Aristotelning esa aqliy-tana ikkilanishiga qarshi chiqishi faylasuflarning tana hodisasiga munosabatda bo'lgan sub'ektiv munosabatlarini ochib beradi.

XIV asrda Yevropada uyg'onish davri tomonidan yaratilgan erkin fikr san'at, siyosat va boshqa ijtimoiy sohalarda o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa, u nasroniylik davri tomonidan yaratilgan yomon tana qiyofasini yo'q qildi, tanani erkaklar hukmronligidagi mafkura ta'siridan xalos qildi va bu ta'sirdan ozod qilib, ayol tanasini birinchi o'ringa qo'yadigan yondashuvni ko'rsatdi. Uyg'onish davrining tanani tushunishi yaxshi, chiroyli, shaxsiy va o'ziga xosdir. Uyg'onish davri bilan oyoqqa ko'tarilgan ayol tanasi tashqi ko'rinish sifatida kiyinish, bezanish, taqinchoqlarni taqish kabi harakatlar bilan ham yanada ko'zga tashlanishga harakat qilindi.³ Yana bu davr san'atini anglash ham ilk xristianlik va o'rta asrlarni tushunishda jism obrazini jism ustida ishlash bilan o'chirishga va jism qadrini tiklashga harakat qilgan.

Tana materialistik nuqtai nazar ta'siri ostida shakllangan XIX asrda vujud ruh qarshisida o'zini qabul qilib, ruhdan voz kechishni maromiga yetkazdi. Ushbu davrning belgilovchi elementi bo'lgan sanoat inqilobi odamlarning ishlab chiqarish va iste'mol munosabatlari o'qida inson hayoti qanday shakllanganligi va inson o'zini ushbu muhim omillarga qanday qarshi qo'yganligi haqidagi munosabatlari bilan belgilandi. Bu davrda ishlab chiqarish inson hayotining muhim elementi ekanligi va ishlab chiqarilgan tovar iste'mol hodisasiga muhtoj ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu davrning determinanti bo'lgan ishlab chiqarish va iste'mol munosabatlari tananing o'zgarishiga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

XX asrga kelib, erkak va ayol tanasi kuchli bir shaklda turlarga bo'lindi. Ishlab chiqarish erkak tanasi uchun, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni iste'mol qilish esa ayol tanasi uchun mo'ljallangan. Ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy va iste'molchilar hayotidagi kuch sifatida ishtirok etishi organlarni ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish va iste'mol qilish uchun yanada samarali holatga keltirdi.⁴

Ommaviy axborot vositalarining samarali kuchi, uning tanani iste'mol ob'ektiga aylantirish orqali yaratilgan iste'mol madaniyatiga xizmat qilishi tanani yangi vazifalar va xususiyatlarga ega

¹ Kızılelmas Mezarcı, F. (2018). Kadınların spor yapmasında toplumsal beden algısının etkisi: Düzce örnekleme, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

² Sümer, S. Z. (2009). Tarih içinde görünürlükten, kadınların tarihine: Amerikan kadın romanında feminist bilinç ve politika, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

³ RHEA, D, LANTZ, C (2000). Muscle dysmorphia: A confirmatory test of a new model. In: Annual Meeting of the American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. Orlando, FL

⁴ Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada and American College of Sports Medicine (2016). Nutrition and Athletic Performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

ob'ektga aylantirdi. Klassik sotsiologlar tomonidan tanaga nisbatan qilingan ta'rif davrning ijtimoiy munosabatlariga o'xshash yondashuvni o'z ichiga oladi.

“Klassik sotsiologiya tabaqalanish, muqaddas, dinsiz (diniy bo'lmagan), ratsionallik, byurokratiya kabi ishlab chiqarilgan tushunchalar bilan boshqa fanlar (biologiya, antropologiya, tibbiyot va boshqalar) yondashuvlaridan tana sotsiologiyasiga o'zgacha jihat qo'shdi.”⁵ Boshqa tomondan, tananing sotsiologiyasi klassik sotsiologlar tomonidan tananing hodisasiga bilvosita murojaat qilish orqali klassik sotsiologik tushunchalarga yangi istiqbollarni berdi.

Tana zamonaviy sotsiologik davrda tez-tez muhokama qilinadigan ma'noni o'z ichiga oladi. Tana 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab paydo bo'lgan post-modern fikrlar ichida tez-tez muhokama qilinadigan mavzulardan biriga aylandi. Tananing fenomenini shakllantirgan ushbu davrning muhim nazariyotchilaridan biri Foucault tanani "kuch va bio-kuch" tushunchalari bilan tushuntirib, tanani hokimiyat institutlari qurshovida ekanligini va ushbu muassasalar tanaga yangi ma'no va vazifalarni yuklashini ta'kidlaydi.⁶

Bourdieu ko'ra, tana sinfiy didning moddiy timsoli hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ayol va erkak tanalaridagi madaniy kodlar tanani jinsga nisbatan ishlatilishini ta'kidlaydi.

Bourdieu "odat, hudud, kapital (sarmoya)" tushunchalari bilan tanani boshqa nuqtai nazardan muhokama qiladi va tana idrokining sinflar o'rtasida qanday o'zgarishini va bir sarmoya holiga keltirilgan tananing qanday qilib madaniy kapital, iqtisodiy kapital va ijtimoiy kapital o'rtasida boshqa kapitalga aylanishini ko'rsatdi. Bourdieu-da tanani juda xilma-xil ijtimoiy omillar shakllantiradi va rivojlantiradi.⁷

Badan tanani asosiy ma'noda "ijtimoiy" deb hisoblagan va bundan tashqari, o'z asari orqali "tana sotsiologiyasi" ni rivojlantirishga asos solgan B.S. Turnerning ijtimoiy tuzilishidagi kundalik hayot tanani ishlab chiqarish va ko'paytirishdan iborat bo'lganligi sababli, kundalik hayotni tushunarli qilish uchun avval tanani tushunish va tahlil qilish kerak. Turner tanani ikki toifadagi ichki va tashqi tana deb hisoblaydi. Ichki tana, "o'z-o'zidan tana" - bu tirik, harakatchan, tajribaga asoslangan tanadir. Tashqi tana, "o'z-o'zidan tana" da, passivlik holati bo'lgan odamning tashqi ko'rinishiga tegishli tananing institutsionalizatsiya qilingan tushunchasini anglatadi.

Zamonaviy sotsiologik nazariyaning muhim nomlaridan biri Baudrillard, tana o'tmishdan hozirgi kungacha juda ko'p marta o'zgartirilganligini ta'kidlab, inson ongi, tanasi va ruhi, qanday qilib davom etishni qanday qabul qilishingizga teskari pozitsiyani bildirdi. Baudrillardning so'zlariga ko'ra, tanada madaniy hodisa va u joylashgan ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish uslubi mavjud.

Marks tanani iste'mol vositalariga egalik qilish orqali baholab, iste'mol vositalarini kapitalizmga tegishli tovarlar sifatida belgilaydi. U iste'mol hodisasini ikki qismga ajratadi, uni zaruriy iste'mol vositalari va hashamatli iste'mol vositalari deb tasniflaydi. U tana fenomeniga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmagan bo'lsa-da, uni ishchilarning tanasi orqali baholadi.⁸

Bauman iste'molni globallashuv fenomeni o'qi bo'yicha ko'rib chiqdi va bu holat yangi madaniyatni yaratishini ta'kidlaydi. Iste'molchilar madaniyati inson va u yashagan jamiyatdan mustaqil ravishda paydo bo'ldi, ushbu madaniyatni yaratuvchilar odamlar hayotiga texnologiya deb nomlangan hodisa bilan kirib kelishdi va odamlarning ushbu texnologiyaga bo'lgan ehtiyoji va u yaratgan vaziyat

⁵ Kara, Z. (2016). "Beden sosyolojisinden ölüm sosyolojisine interdisipliner bir yaklaşım", *Beden sosyolojisi*, ed. Kadir Canatan, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 23-45.

⁶ Foucault, M. (2007). *Cinselliğin tarihi*. (Çev.: Hülya Uğur Tanrıöver). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

⁷ Benzer, D. (2019). *Fitness alanındaki kişisel antrenörlerin Instagram'daki bedensel sermaye sunumlarının Bourdieu ve Goffman'ın yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

⁸ NOWELL C, RICCIARDELLI, LA (2008). *Appearance-based comments, body dissatisfaction and drive for muscularity in males. Body Image.*: 5(4), 337- 345.

odamlarni iste'molga bog'liq bo'lgan yangi o'ziga xos shaxsga aylantirdi. Baumanning ta'kidlashicha, odamlar foydalanadigan ushbu texnologik imkoniyatlardan qochib qutula olmaydilar va unga bog'lanib qolishlarini, shuning uchun odamlar bunga xizmat qiladigan tuzilmaga aylanishini aytdi.⁹

Sportning o'tmishdan hozirgi kungacha bo'lgan tarixiy sayohati va rivojlanishi, uning ijtimoiy hayotda samarali bo'lishi, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, psixologik, biologik masalalarda samarali hodisaga aylanishi sotsiologiya fanining diqqatini tortdi va sotsiologiyaning eng yosh bo'limlaridan biri sifatida ham sotsiologiyaga, ham jismoniy tarbiyaga hissa qo'shgan. Jahon miqyosida sport katta iqtisodiy qaytishni ta'minlaydigan, birinchi paydo bo'lish maqsadidan chiqib ketgan va boshqa o'ziga xoslikka ega bo'lgan muhim ijtimoiy hodisadir.

Hozirgi kunda odamlarning ish hayotidagi vaqt tushunchasining o'zgarishi va ish vaqtining qisqarishi natijasida hosil bo'lgan bo'sh vaqt tushunchasi odamlarga ijtimoiy hayotlari yanada qiziqarli va faol bo'lishlari uchun yangi sohalarga murojaat qilishlariga imkon berdi. Ushbu yangi sohalardan biri sifatida fitnes madaniyati o'zlarining yashash joylariga yaqin bo'lganligi sababli ham, keng doiradagi tarkibni taklif qilganligi sababli ham ish hayotidagi stresslar va muammolardan xalos bo'lish uchun sportga murojaat qiladigan odamlar uchun muhim iste'mol buyumiga aylandi.

Ommaviy axborot vositalari va boshqa ommaviy axborot vositalarining inson tanasida idrok etilishi odamlarni sog'lom bo'lish va tananing tashqi idrokini to'g'irlash uchun fitnes markazlariga murojaat qilishlariga olib keldi. Odamlar ushbu usullarni sinab ko'rayotganda, ularning sog'liq nuqtai nazaridan oqilona va maqbul usullarni afzal ko'rish istagi bir vaqtning o'zida ularni jismoniy faoliyatga murojaat qilishga olib keldi, bu so'nggi tendentsiyalardan biridir. 90-yillardan boshlab, jismoniy faollikni saqlash yoki tanani shakllantirishning boshqa usullaridan ko'ra ko'proq afzalroq bo'lib qoldi.

Shu nuqtai nazardan olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida sportning tanani idrok etishga ijobiy ta'siri adabiyotlarda ham, izlanishlar natijalarida ham aniqlandi. Sport bilan shug'ullanish va sog'lom bo'lishdan tashqari, ishtirokchilar tana idrokini kerakli yo'nalishda o'zgartirish, ko'ngil ochish, muloqot qilish va ish hayotidan kelib chiqadigan muammolar tufayli yuzaga keladigan stressdan xalos bo'lish uchun fitnes zallariga murojaat qilishdi. Fitnes sport turlari bilan bajariladigan mashqlar inson tanasini quvvatlantiradi, tanaga tasalli beradi va insonning qadr-qimmatini oshiradi.¹⁰

XULOSA VA TAVSIYALAR

Biologik va fiziologik ob'ekt bo'lishdan tashqari ma'noga ega bo'lgan tana o'tmishdan to hozirgi kungacha ko'plab fanlarning predmeti bo'lib, turli xil ma'nolarga va turli xil qo'llanmalarga duch kelgan. Tanani idrok etish esa, shaxsning o'z tanasini qanday idrok etishi va uning tanasini boshqalar tomonidan qanday idrok etishi bilan belgilanadi.

Postmodern davr bilan birga tananing klassik sotsiologlari va semantik nuqtai nazaridan o'zgarish, ilm-fan, tibbiyot, texnologiya va sport sohalari, masalan, o'z tanalari ustidan shaxslarni o'rganish, o'zgarish qilish, tananing yangi ijtimoiy va siyosiy tuzilishiga ega bo'lish uchun kuch muhim ahamiyat kasb etdi. Shu sababli, Turner zamonaviy jamiyatni tushuntirib beradigan "jismoniy jamiyat" tushunchasini kiritdi, tana siyosiy va madaniy faoliyat sohasiga aylandi.

Inson hayotining markaziga aylangan sport hodisasi sog'liq, stressni yo'qotish, o'yin-kulgi, vazn yo'qotish va muammolardan uzoqlashish kabi maqsadlar uchun odamlarning ajralmas faoliyatidan biriga aylandi. Tanada iste'mol madaniyatining shakllanishi, shuningdek, sport

⁹ MURRAY, SB, GRIFFITHS, S, MITCHISON, D, MOND, JM (2017). The transition from thinness-oriented to muscularity-oriented disordered eating in adolescent males: A clinical observation. *The Journal of Adolescent Health*, 60(3), 353–355.

¹⁰ Prichard, I., Tiggemann, M. (2008). "Relations among exercise type, self-objectification, and body image in the fitness centre environment: The role of reasons for exercise", *Psychology of Sport And Exercise*, 9 (6), ss. 855-866.

sohasidagi jozibali yangi iste'mol qilinadigan mahsulotlarning odamlarga taqdim etilishini ta'minladi. So'nggi sport yo'nalishlaridan biri bo'lgan fitnes ijtimoiy hayotda iste'mol va xizmatning yangi sohasi sifatida o'z o'rnini egalladi.

Fitnes sporti va ushbu tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar bilan bog'liq turli xil tashkilotlarni fitnes sohasini qonuniylashtiradigan va ushbu soha ishtirokchilariga "ijtimoiy kapital" taklif qiladigan tarmoqlar deb ta'riflash mumkin. Har bir "maydon" o'zining ichki dinamikasiga ega deb faraz qilsak, shuni ta'kidlash mumkinki, fitnes "maydonini" qonuniylashtiradigan bunday tadbirlar ishtirokchilar uchun muhim ahamiyatga ega.

Ishtirok etish to'lovlari fitnes markazi joylashgan tumanning ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy daromad darajasiga qarab farqlanadi va ishtirokchilar iqtisodiy xarid qobiliyatiga qarab tanlashi, Bourdieuning fikricha, "individuallar ijtimoiy sohadagi harakatlarini ham egalik qiladigan kapitalga qarab, ham sohasi talab qiladigan kapital turiga qarab belgilaydilar" degan yondashuv bilan ifodalanishi mumkin.

Mahsulot butun iqtisodiy quvvatni turli iste'molchilar tomonidan iste'mol qilinishi kerak degan tamoyil bilan sotiladi. Shu ma'noda, iqtisodiy kuchidan qat'i nazar, sport bilan shug'ullanishni istagan har bir foydalanuvchi o'z kuchi va yashash joyiga qarab boradigan fitnes zaliga ega. Bu vaziyat Bourdieu ular poytaxtlari kontekstida sohasida xalq kurash beradi, deb haqiqatni qo'llab-quvvatlaydi.

Bugungi kunda odamlar iste'molning yangi sohasi, ijtimoiy hayotining muhim qismi bo'lgan fitnes madaniyatini yaratishi va o'z tanalarini yaratilgan tana idrokining ta'siri ostida o'z tanalarini kerakli shaklga qo'yish uchun o'z tanalarini ijtimoiy munosabatlarni o'rnatishda hal qiluvchi element sifatida ko'rishlari Turnerning "mujassamlashgan jamiyat" kontseptsiyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Bodibilding va fitnes sportining odamlar hayotiga joylashishiga ta'sir qiluvchi ommaviy axborot vositalari va jahon miqyosiga chiqqan sport sohasi, madaniyatni sanoatga aylantirish uchun kapitalizm bilan birlashtirilgan ommaviy axborot vositalarining g'oyasi Frankfurt maktabi tomonidan ilgari surilgan ushbu keng tarqalgan fikrni qo'llab-quvvatlaydi.

Foucault "kuch" nazariyasini ko'rib chiqsak, biz fitnes xonalarini "ijobiy kuch" va "intizomiy kuch" deb bog'lashimiz mumkin, ular odamlarning tana in'ikoslarini xohlagan tarzda soddalashtiradi va tashqi ko'rinishini beradi. Shu ma'noda, Foucault kuchi nafaqat odamlar tomonidan tanlanadi va boshqariladi, balki hamma joyda va repressiv bo'lmagan, samarali, hatto eng oddiy ijtimoiy munosabatlarda ham mavjud bo'lgan tuzilishdir.

Natijada, odamlar o'zlari tug'ilgan jamiyat tomonidan yaratilgan madaniy elementlar, shuningdek vaqt o'tishi bilan rivojlanib boradigan texnologiya, fan, iqtisodiy sharoitlar ushbu madaniy elementlarning o'zgarishiga, yangi o'ziga xoslikka ega bo'lishiga olib keladi. Vaqt o'tishi bilan o'z shaxsiyatini shakllantiradigan odamlar o'z hayotlarida faol aktyorlar sifatida tanalarida so'zlaydilar va kerakli yo'nalishda o'z manfaatlarini aniqlash orqali ijtimoiy tuzilishda qatnashadilar.

Turli maqsadlarda xizmat ko'rsatish va xo'jalik maqsadlarida tashkil etilgan ushbu sport markazlari iste'mol madaniyatiga qarab, odamlarning tana tasavvurlarini kerakli yo'nalishda o'zgartirishga yordam beradi, odamlarning ijtimoiy ijtimoiylashuviga xizmat qiladi.

Odamlar uchun jismoniy mashg'ulot bo'lishdan tashqari, sport o'ziga bo'lgan ishonchni ta'minlash, o'zini erkin his qilish, dam olish, ijobiy fikrlash va harakat qilish, zavqlanish, rohatlanish, ijtimoiylashish va munosabatlarni o'rnatish kabi ko'plab afzalliklarni beradi. Ushbu xususiyatlardan tashqari, yaqinda fitnes madaniyati bilan zaiflik, tanani past idrok etish va iste'mol odamlarga yaratadigan bosim, masalan, ideal tana o'lchovlariga erishish tufayli amalga oshirildi.

Sport, fazoviy ravishda ma'lum ekologik qoidalarga ega bo'lib, har qanday yoshdagi odamlar uchun tegishli dizaynlarni yaratish kerak. Odamlar uchun ommaviy axborot vositalari orqali sportga

ta'sir qilish, sport sog'liqni saqlash maqsadida turmush tarzi sifatida, odamlarning sport hodisasiga qarashlari va sportni to'g'ri baholashi nuqtai nazaridan amalga oshirilishi kerakligini o'rgatish muhimdir.

Odamlar uchun tanani to'g'ri idrok etish nuqtai nazaridan sport zallarida psixologga ega bo'lish orqali ijtimoiy yordam olish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kızılelmas Mezarıcı, F. (2018). Kadınların spor yapmasında toplumsal beden algısının etkisi: Düzce örnekleme, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
2. Sümer, S. Z. (2009). Tarih içinde görünürlükten, kadınların tarihine: Amerikan kadın romanında feminist bilinç ve politika, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
3. RHEA, D, LANTZ, C (2000). Muscle dysmorphia: A confirmatory test of a new model. In: Annual Meeting of the American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. Orlando, FL
4. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada and American College of Sports Medicine (2016). Nutrition and Athletic Performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
5. Kara, Z. (2016). “Beden sosyolojisinden ölüm sosyolojisine interdisipliner bir yaklaşım”, Beden sosyolojisi, ed. Kadir Canatan, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 23-45.
6. Foucault, M. (2007). Cinselliğin tarihi. (Çev.: Hülya Uğur Tanrıöver). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
7. Benzer, D. (2019). Fitness alanındaki kişisel antrenörlerin Instagram'daki bedensel sermaye sunumlarının Bourdieu ve Goffman'ın yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
8. NOWELL C, RICCIARDELLI, LA (2008). Appearance-based comments, body dissatisfaction and drive for muscularity in males. *Body Image.*: 5(4), 337- 345.
9. MURRAY, SB, GRIFFITHS, S, MITCHISON, D, MOND, JM (2017). The transition from thinness-oriented to muscularity-oriented disordered eating in adolescent males: A clinical observation. *The Journal of Adolescent Health*, 60(3), 353–355.
10. Prichard, I., Tiggemann, M. (2008). “Relations among exercise type, self-objectification, and body image in the fitness centre environment: The role of reasons for exercise”, *Psychology of Sport And Exercise*, 9 (6), ss. 855-866.